

آثار تاریخی قبل از ورود اسلام به ری

علیرضا کورش لی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

چکیده

این مقاله در مورد تاریخ و آثار تاریخی شهری است که حدود شش هزار سال در طول تاریخ به عنوان یکی از مهمترین مراکز تمدن و فرهنگ در ایران بوده است و در منابع مهم تاریخی و مذهبی نام هایی از آن وجود دارد که نشان از اهمیت و قدمت این شهر باستانی دارد که از میان می توان به رگه در تورات ، رغه در اوستا و در متون یونانی سلوکیان، اوروپا و در دوران ساسانیان نیز ری را رام فیروز یاد کرده اند. شهر کهن ری از نظر قدمت همزمان با بابل و نینوا بوده و در روزگاران دورتر نیز یکی از شهرهای آباد و زنده ی ماد بزرگ به شمار می آمده است و آثار مکشوفی مانند ظروف سفالین منقوش هزاره پنجم پیش از میلاد، خبر از فرهنگ کهنسال تپه باستانی چشمه علی در ری می دهد که یکی از نخستین مراکز مهم تمدن در فلات مرکزی ایران بوده است. نام رگا در سنگ نوشته هخامنشی در بیستون اهمیت آن را در دوران هخامنشی نشان می دهد همچنین از ری در اوستا نیز به عنوان شهری مقدس یاد شده است که همگی دلایلی هستند بر موقعیت مهم معنوی و تاریخی این شهر در ایران باستان، ستون ها و گچ بری ها و ظروف مختلف مکشوفه مربوط به عهد ساسانی و بناهای باقی مانده مختلف از آن دوران، نشانه اهمیت ری در زمان ساسانیان نیز می باشد.

صرف نظر از تقدس و اهمیت ری برای روحانیون زرتشتی و همتراز بودن اهمیت آتشکده آن با آتشکده هایی چون آذرگشنسب (بزرگ ارتشتاران) آذربایجان و آذر برزین مهر و کاویان، ری در دوران حکومت های پیش از اسلامی همچون هخامنشیان یا ساسانیان اهمیت سیاسی و اقتصادی بسیاری نیز داشته است که حصار زیبا و با عظمت ری به خوبی گویای اهمیت آن است. در این مقاله آثار معماری مانند برج خاموشان، دژ رشکان، قلعه گبری، تپه میل، حصار ری و نقش برجسته های ساسانی معرفی میشود.

کلید واژگان: آتشکده ساسانی ری، برج خاموشان ری ، قلعه گبری ری، نقش برجسته ساسانی ری

شهرهای تاریخی، گنجینه های گرانبهایی از زندگی ها، نبردها، حکومت ها و حوادث آن دوران و در معنی کلی تر، شهرهای تاریخی و تاریخ روی داده در آنها، هر یک جزئی از سرمایه های فرهنگی و تاریخی یک جامعه هستند.

ملک ری سرزمینی است تاریخی که پیدایش این دشت به دوره چهارم زمین شناسی از دوره ژوراسیک باز می گردد، که تخمین این قدمت، بنابر مطالعات و حفاری های باستان شناسی اریک اشمیت^۱ در محل تپه چشمه علی به هزاره پنجم قبل از میلاد می باشد.

قدیمی ترین محلی که نام ری در آن دیده میشود کتیبه بیستون است. این کتیبه در سال ۵۱۹ قبل از میلاد نوشته شده است و این شهر را در آن زمان «رگا» می خواندند. گستره وسیع ری پیشینه ای حدود هشت هزار سال دارد.

ری، از نظر قدمت تاریخی، هم عصر بابل و نینوا است و از زمان قبل از مادها زندگی در آن وجود داشته است. ری بعد از ظهور اسلام به شیخ‌البلاد معروف شد، در سده های نخستین اسلام این شهر، از مهمترین شهرها بوده و به غیر از بغداد و نیشابور شهری با آن قابل رقابت نبوده است. نکته مهم دیگر در تاریخ ری جایگاه و موقعیت استراتژیک این شهر است، ری برای بسیاری از افراد از جمله جهان‌گشایان و جهان‌گردان دارای اهمیت بوده است و مردم ایران و کشورهای همسایه با نام های مختلف آن مانند ام‌البلاد و یا ملک ری آشنایی داشتند.

در مورد بنای نخستین ری نظرات متفاوتی وجود دارد. در نزه القلوب حمدالله مستوفی^۲، ریاض السیاحه شیروانی و جنه النعیم مازندرانی به نقل از فقیه محمدی، «آمده است که ری را شیث پیامبر فرزند حضرت

۱ استاد مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو بود و پژوهش‌های گسترده‌ای از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۹ در مناطق مختلف ایران نظیر تخت جمشید انجام داد. اشمیت همچنین اولین کاوش علمی در چشمه علی شهر ری را از سال ۱۹۳۴ م. تا ۱۹۳۶ م. انجام داد که به دلیل مرگ زودهنگام وی، جز گزارشی مختصر چیزی از نتایج این کاوش‌ها منتشر نشد.

۲ کتابی دانشنامه‌گونه از حمدالله مستوفی است. وی این کتاب را در سال ۷۴۰ قمری نگاشته و بنیادش را بر یک فاتحه، سه مقاله و یک خاتمه نهاده است.

آدم ابوالبشر بنا نمود و هوشنگ پیشدادی در عمارت و زراعت آن کوشید و پس از آن منوچهر پسر ایرج آن را مرمت کرد.

رابرت کرپورتر، سیاح انگلیسی از مؤلف کتاب آثارالبلاد زکریا بن محمد بن محمود غزنوی نقل می‌کند: «ایرانیان بنای این شهر را به هوشنگ پسر -بزرگ کیومرث نسبت می‌دهند». همچنین امین احمد رازی مؤلف کتاب هفت اقلیم می‌نویسد: «در بنای شهر ری اختلاف بسیار کرده‌اند، بعضی برآنند که ری را راز بن اصفهان بن فلوح بنا کرده و برخی گویند هوشنگ ساخته و کسانی هم روایت می‌کنند کیخسرو بن سیاوش». همچنین می‌گویند ری، شهری است که فیروز بن یزدجرد بنا کرد و آن را «رام فیروز» نام نهاد. علاوه بر عده ای که ری را به فرزند نوح^(ع) که در آن زمان «روی»، «راز» یا «ری» نام داشت، نسبت داده اند، عده ای دیگر آن را به فرزند حضرت آدم نسبت داده اند. در مختصرالبلدان، ابن فقیه بنای ری به احفاد بیلان ابن اصبهان بن فلوج بن سام بن نوح نسبت داده شده است. ابن فقیه و یاقوت از قول کلبی داستان را چنین نقل کرده اند که: «روزی دختر رُوی به موضع شهر باستانی ری رفت، دُراجی را دید که بالای درخت انجیری نشسته از آن می‌خورد؛ بانگ برآورد که: «بُور/انجیر»، یعنی دراج انجیر می‌خورد. از آن پس شهر را «بُورانجیر» نامیدند، تا آن که مردم ری آن را به «بهرریز» مبدل ساختند».

برخی نیز معتقدند بنای ری به زمان اقوام آریایی می‌رسد و از تمام شهرهای مادها بزرگ تر بوده است، همچنین در کتاب مجمل التواریخ و القصص آمده است: «منوچهر بدین جایگاه شهری از نو بنا نهاد و آن را ماه جان نام کرد». همچنین ری در تقسیمات پیش از اسلام جزء ماد بزرگ بوده است. عده‌ای دیگر عقیده دارند که ری و رازی دو برادر بودند که به کمک یکدیگر این شهر را بنا کردند. شهر را ری و اهالی آن را رازی نامیدند. برخی نیز بانی ری را رازبن فارسیین لواسانی میدانند، در مجموع آنچه که از نظر اکثر مورخان در مورد ری برمی‌آید این است که این شهر قدمتی فراتر از تاریخ داشته است چرا که قدمت سفال‌هایی که باستان‌شناسان در ری به دست آورده اند، به ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد.

به دلیل اهمیت استراتژیک منطقه ری، تسلط بر آن، زمینه حکومت بر بخش وسیعی از ایران را هموار می‌ساخت، به همین خاطر عده ای که در پی تسلط بر سراسر ایران بودند مجبور بودند تا به این سرزمین دست یابند و به این ترتیب از آن به عنوان پایگاهی مطمئن استفاده کرده و به نقاط دیگر لشکرکشی کنند. همچنین موقعیت طبیعی ری باستان نیز به گونه ای بود که مرکز بازرگانی برای نواحی مختلف کشور محسوب می‌شد.

شد و علاوه بر تجارت داخلی، قرار گرفتن آن در مسیر جاده ابریشم، بر سر راه چین به بین النهرین، این شهر را به مرکز تجاری فعال در عرصه بین المللی تبدیل کرده بود. به این ترتیب تردد کاروان های متعدد تجاری داخلی و خارجی و اهمیت استراتژیکی که شهر داشت، نقش و جایگاه ری را به عنوان یکی از مهمترین شهرهای پیش از اسلام و پس از آن بالا برده بود. ری با داشتن بازارهای متعدد و فعال، امکانات لازم برای رفت و آمد کاروان ها را نیز فراهم می کرد و با حضور افرادی از نقاط مختلف جهان، در کنار فعالیت های تجاری، تلاقی و آشنایی فرهنگ های مختلف و شکل گیری عناصر مختلف فرهنگی در آن صورت می گرفت که در نتیجه، این شهر به یکی از پرتکاپوترین فرهنگ های شهری ایران به ویژه در دوره اسلامی تبدیل شده بود.

محلله های باستانی ری

محدوده ری در زمان قبل از ورود اسلام به ایران در جنوب چشمه علی میان باروی عظیم و پهناوری که در قدیم پی افکنده شده، واقع گردیده بود و آنرا «ری برین» یا «ری علیا» می گفته اند و اندک اندک از سوی جنوب شرقی گسترش می یافته است. متأسفانه بدلیل تخریب تقریباً کامل شهر توسط نیروهای مهاجم به ری و از میان بردن اسناد یا مدارک موجود احتمالی، اطلاعات کلی در حد سفرنامه‌های گردشگران و مورخان با اندک خطای عادی در دست است، بنا براین فقط تصویری کلی از ری قبل از اسلام متصور است.

آثار تاریخی ری

ری با پیشینه ای چند هزار ساله دارای بیش از ۶۴ اثر تاریخی قبل از اسلام و پس از ورود اسلام است که البته اغلب آثار قبل از اسلام در این شهر یا بطور کامل نابود شده است یا در حال نابودی است. این شهر منحصر به فردترین منطقه باستانی استان تهران است که دارای آثار تاریخی، باستانی و مکان های دیدنی بسیار زیاد و مربوط به دوره های مختلف تاریخی است. این منطقه قطب توسعه گردشگری مذهبی استان تهران نیز به شمار می آید جالب این که جاذبه های تاریخی ری برجاذبه های طبیعی منطقه غالب است.

قدمت طولانی و سابقه کهن ری سبب شده که آثار تاریخی بسیار قدیمی مانند باروی ری برین که مربوط به سده های قبل از میلاد است، در این شهر وجود داشته باشد. آستان مقدس حضرت عبدالعظیم^(ع) یکی از مهم ترین آثار تاریخی، مذهبی ری است، همچنین آتشگاه های قدیمی، تپه های باستانی، قلعه های قدیمی و مناطق تاریخی دیگر از جمله دیدنی های شهری هستند که از قدمت تاریخی و اهمیت فراوان برخوردار هستند.

در حال حاضر ابنیه تاریخی آباد ری به دوران پس از مغول مربوط میشود، تعدادی نیز بقایای ابنیه ای است که به دوران قبل تر بازمیگردد و تقریباً به صورت ویران باقی مانده اند و بخشی دیگر شامل ابنیه بیرون از شهر باستانی ری می شود که تا حد زیادی از آسیب ها دور مانده اند.

آثار باقیمانده از زمان گذشته در ری را در سه دسته طبقه بندی می کنند:

دسته اول شامل بناهایی می شود که مانند گذشته دایر و آباد هستند، مانند اماکن مقدس و آرامگاه امامزادگان و بزرگان مذهبی. طبیعی است که به علت بافت مذهبی، مزارها و مرقدهای شیعی، پروتق و معمور مانده اند.

دسته دوم آثاری هستند که به آبادانی گذشته نبوده و برخی از آن ها خرابه ای بیش نیستند و تبدیل به ویرانه شده اند.

دسته سوم آثاری مانند سفال ها، نقشینه ها و مسکوکات متعلق به ادوار قبل و پس از اسلام هستند.

چشمه علی

از مهمترین آثار تاریخی ری «منطقه باستانی چشمه علی» است که نام زمینی باستانی بر دامنه های جنوبی البرز و در سرزمین کهن ری است. از خاک این زمین چشمه ی آبی، زیر یک تپه ی بزرگ سنگی جوشان است، که پیشینه اش به شش تا هشت هزار سال پیش باز می گردد. این صخره ی بزرگ، هزار و دویست سال پیش جایگاه قلعه ی «ری بندی» یا همان قلعه ی «طبرک» بود.

عکس از ارزست هرترفلد ۱۹۲۵

این مکان در دوره اشکانیان به نام «نهرسورنی» یا «نهرسورنا» معروف بوده است که این نام از خاندان سورن که منصب سپهسالاری داشته و یکی از هفت خاندان بزرگ سلسله های اشکانیان و ساسانیان بوده اند، گرفته شده بود. در سفرنامه ها و یا گزارش های باستانی نیز هر جا در باب مکان اصلی و قدیمی ری

اشارتی شده است، بر شمال ری و حدوداً همین محل دلالت دارد. در تاریخ طبرستان در خصوص احوال منوچهر^۳، نواده فریدون در این شهر، شرحی بدین گونه آمده است:

« شهر در آن تاریخ مقابل گنبد شاهنشاه فخرالدوله دیلمی بود، که بعد از آن ساخته‌اند. از این ساعت به ری آن موضع را « دژ رشکان » می‌گویند و تا به عهد دیالم آل بویه بر همان قرار بود ... » این مکان در قرن چهارم هجری قمری توسط ابن حوقل، چشمه سورمین نام‌گذاری شد و در دوره‌های بعدی به نام «روده» معروف شد. در گذشته آب چشمه‌علی از میان بازاری به نام روده عبور می‌کرده و گفته میشود به همین دلیل به این نام شهرت داشته اما گمان میرود که بازار نامش را از رود گرفته و بعد آن را دوباره به رود داده است. چشمه‌علی نامی است که در دوران اسلامی برای این محل به کار می‌رفت.

ری تخت‌گاه بهاره شاهنشاهی اشکانی بود، این منطقه با برخورداری از آب فراوان جایگاه پرستش‌گاه بنیادین آناهیتا در ایران بوده است. بنابراین میان این چشمه و ایزدبانو آناهیتا، ایزد آب و باروری در ایران باستان، پیوندی ناگسستنی است.

نزدیک به یک صد سال کاوش های باستان شناسی در چشمه علی، یافته های ارزشمندی داشته است که به دوران نوسنگی نیز میرسد؛ ابزارهای سنگی، سفالی و مهره های صدفی که در کف خانه های خشتی یافت شده است، نشان از مردمانی است که روزگاری در این مکان زندگی می کرده اند. در این میان دوک نخ‌ریسی نشان از رام کردن و نگهداری چارپایان، تنور پخت نان نشان از کشت غلات و چرخ سفالگری نشان از پیشرفت صنایع دستی دارد.

^۳ یکی از پادشاهان پیشدادی است. او از تبار فریدون است و به کین‌خواهی نیای خویش ایرج، سلم و تور را شکست داده و می‌کشد.

نخستین بار، دایت، کاردار وقت فرانسه در ایران، در ۱۳۰۳ش در این منطقه به کاوش پرداخت ولی از نتایج کاوش‌های او اطلاعی در دست نیست.

پس از وی اریک اشمیت^۴ امریکایی، در ادامه کاوش‌هایش در تپه حصار دامغان و برای کشف منشأ فرهنگ آن منطقه، بیش از شش صد متر مربع از محوطه چشمه‌علی را طی سه فصل متوالی بین سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ش کاوش کرد که نتیجه آن کشف سه دوره مهم فرهنگی، شامل لایه‌ها و آثار پیش از تاریخ، اشکانیان و دوره‌های اسلامی بود. هزاران قطعه از اشیایی که اشمیت در چشمه‌علی یافته بود، امروزه در موزه‌ها و دانشگاه‌های امریکا و بخش کوچکی از آن نیز در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود.

۴ اریک فریدریش اشمیت (۱۸۹۷ - ۱۹۶۴) باستان‌شناس آلمانی-آمریکایی متولد شهر بادن-بادن بود. او استاد مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو بود و پژوهش‌های گسترده‌ای از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۹ در مناطق مختلف ایران نظیر تخت جمشید انجام داد. اشمیت همچنین اولین کاوش علمی در چشمه‌علی شهر ری را از سال ۱۹۳۴ م. تا ۱۹۳۶ م. انجام داد که به دلیل مرگ زودهنگام وی، جز گزارشی مختصر چیزی از نتایج این کاوش‌های او منتشر نشد. در سال ۱۹۹۵ م. تیموتی متنی (Timothy Matney) با مراجعه به آرشیو کارها و یافته‌های اشمیت، گزارشی با نام «کاوش دوباره چشمه علی» منتشر کرد که کورش روستایی آن را در سال ۱۳۷۷ شمسی در مجله «باستان پژوهی» ترجمه و به چاپ رساند.

کاوش های اریک اشمیت سال ۱۳۱۴ ش

با درگذشت اشمیت در ۱۳۴۳، مطالعات وی ناقص ماند و چون رموز شماره گذاری آثار مکشوفه را فقط خود او می دانست، تاکنون کسی موفق به مطالعه آنها نشده است و تنها چند گزارش خبری در این باره از وی باقی مانده است. در ۱۳۷۷ش، هیئتی از سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه تهران و دانشگاه برادفورد، تپه چشمه علی را با هدف تاریخ گذاری لایه های باستانی آن حفاری کردند. حفاری هایی در ابعاد ۲ متر × ۵ متر در شرق و غرب تپه انجام شد و تا عمق ده متری، آثار فرهنگی هزاره های ششم، پنجم و اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد یافت شد.

B. GROUND VIEW OF THE TEST IN THE CHASHMAH-I-ALI MOUND

The earliest history of Rayy is here being determined by slicing the successive levels of occupation. The first settlers of Rayy lived at this spot more than six thousand years ago, while burials of the Islamic era fill the top layer of the mound.

از لحاظ زمانی تپه فعلی چشمه‌علی مربوط به دوره‌های فرهنگی نوسنگی است، در دوره اول (نوسنگی)، ساکنان چشمه‌علی درگذشتگان خود را با ابزارهای سنگی و سفالی و مهره‌های صدفی در کف خانه‌های مسکونی دفن می‌کردند.

یافته‌های پراکنده کاوش سال ۱۳۷۷ و مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد خانه‌های دوره اول با چندین اتاق و دیوارهای خشتی است. در این دوره خانوارهای ساکن منطقه چشمه‌علی متعدد بوده و تعداد اتاق‌ها ارتباط مستقیمی با تعداد افراد هر خانواده داشته است. براساس مطالعات استخوان‌شناسی، خوک، گاو، بز و گوسفند اهلی شده بودند.

وجود دوک نخ ریسی نشان دهنده اهلی شدن حیوانات و تولید پشم است و کشف تنوره‌های پخت نان، رواج کشت گندم را در این منطقه ثابت می‌کند. بیشتر اطلاعات مربوط به محوطه باستانی چشمه‌علی از سفالینه‌های مکشوفه در این منطقه به دست آمده است. این سفال‌ها بیان‌گر سیر تکامل سفال‌گری و تغییر سبک نقوش در هر سه دوره است.

A. THE MOUND OF CHASHMAH-I-ALI AT RAYY

Again we compare the vertical view of a mound formation (A) with a drafted survey (B). Had certain grid points been marked on the air view, it would have been quite sufficient as a general mound map. Excavated structures are indicated on the aerial picture. A deep square test defined the succession of cultures in this most important prehistoric hill of Rayy. (June 1, 1936; 5:55 A.M.; altitude, 1,372 meters; 1/250 sec.; no filter.)

ساکنان دوره اولیه چشمه‌علی سفال‌های ساده نخودی رنگ با نقوش ابتدایی هندسی تولید می‌کردند و داخل کوره‌های باز می‌پختند. این مردم با گل غیر استاندارد و به صورت غیر تخصصی، بیشتر، کاسه‌هایی با کف صاف و مقعر و کاسه‌های عمیق با لبه صاف می‌ساختند. در دوره دوم (انتقالی کالکولیتیک)^۵ تحولات چشم‌گیری در سفال‌گری، روابط اجتماعی و اقتصادی و تجارت با مناطق دور دست حاصل شد. با مخلوط گل و شن نرم سفال‌های ظریف بیشتر به رنگ قرمز تند ساخته شد، سپس با نقوش ترکیبی هندسی، گیاهی و حیوانی، سطح بیرونی ظرف تزیین و با حرارت مناسب جلا داده شد و ظرافت ظرف به حد کمال رسید که در نوع خود در ایران کم نظیر است.

در این دوره نیز اجساد را در کف خانه‌ها دفن می‌کردند. در کاوش‌های سال ۱۳۷۷ش دو مورد خاک‌سپاری افراد بالغ در کنار اجاق و در محوطه مخصوص پخت‌وپز مشخص شد که همراه یکی از آن‌ها یک ابزار سنگی و ارداتی و کاسه‌ای کوچک دفن شده بود. از طرح‌های باقی‌مانده اشمیت می‌توان دریافت که

۵ مس‌سنگی (نام علمی: Chalcolithic)، عصر مس یا عصر فرانسونگی (Eneolithic/Aeneolithic) دوره‌ای بین نوسنگی (عصر حجر) و عصر مفرغ است که در آن از سنگ و ابزارهای مسی استفاده می‌کردند؛ این دوره مرحله گذار میان صنایع عصر سنگ و عصر مفرغ است که با دگرگونی‌های فرهنگی و روابط بازرگانی شناخته می‌شود. این دوره دوره‌ای در هزاره چهارم و پنجم پیش از میلاد است که در آن، در فرهنگ‌های نوسنگی آسیای غربی و جنوب شرقی اروپا، استفاده از ابزارهای مسی آغاز شد.

دفن مهره‌های وارداتی و محلی به همراه اجساد مردگان، از مشخصات خاک‌سپاری در این دوره بوده است

از بقایای اجساد دفن شده در کف خانه های چشمه علی ۱۳۷۷ ش

استفاده از چرخ‌کُند سفال‌گری، که نشان‌دهنده تولید و تخصص در ساخت سفال است و نیز روش فنیله‌ای ساخت سفال از ویژگی‌های سفال‌گری دوره سوم بوده است. در این دوره همچنین با نوآوری در شکل و نقش سفال، آب‌خوری‌های کوچک و خمره‌های بزرگ ذخیره غذا ساخته شده و سفال‌گران با حرکت آزادتر دست، در تولید آثار خود خلاقیت بیشتری به خرج داده‌اند. فن استحصال مس از سنگ مس نیز در این دوره رایج شده دوره تاریخی و اسلامی. در دوره تاریخی با ظهور اشکانیان و ساسانیان و سپس در دوره اسلامی بار دیگر این منطقه مورد توجه و سکونت قرار گرفت.

تپه چشمه‌علی در اوایل دوره اسلامی بار دیگر مسکونی شد. بخشی از بقایای دیوار قدیم شهرری متعلق به اوایل دوره اسلامی در بالای تپه قرار گرفته که اکنون مرمت شده است. سفال‌های لعاب‌دار کشف شده

در این تپه نیز بیان کننده تعلق لایه بالایی به دوره اسلامی است. براساس سکه‌ای از دوره شاهرخ تیموری، ضرب شده در ۷۸۷-۷۸۸ ش، آخرین دوره اسکان در چشمه‌علی حدود سال ۸۵۴ ش بوده است.

سفال های لعاب دار مربوط به دوران اسلامی

در حدود سال ۱۲۰۹ خورشیدی به دستور فتحعلی شاه قاجار، نقش برجسته شاه ساسانی تراشیده شده و از بین رفت و به جای آن نقش وی در حالی که تاجی بلند بر سر دارد و شیری را با نیزه هدف قرار داده است حجاری شد. این نقش برجسته که به علت تسطیح قسمتی از کوه برای سرسره، به دستور فتحعلی شاه به نقش برجسته سرسره فتحعلی شاه معروف شده بود، توسط عبدالله خان، معمار و نقاش باشی، طراحی و به دست آقامحمدقاسم حجار باشی حجاری شد، و البته اکنون بر اثر عدم مراقبت و عملیات عجیب کوه خواری در این منطقه که هم اکنون نیز در حال انجام است اثری از آن نیست و به طور کلی نابود شده است.

نقش برجسته شکار فتحعلی شاه ۱۹۲۸ آنتوان سوروگین (سال ۱۳۰۷ خورشیدی)

عکس از فردریک جی کلپ سال ۱۹۳۳ (سال ۱۳۱۲ خورشیدی)

البته از این نقش برجسته نقاشی زیبایی نیز موجود است که توسط ژول لورانس در سال ۱۲۲۶ خورشیدی ترسیم شده است که در آن دشت زیبای ری در آن زمان ، برج نیمه مخروبه طغرل و نیز گنبد امامزاده عبدالله مشهود است.

اما نقش برجسته ساسانیان کجا و چه بود ؟

در شمال شرقی ری باستان و برفراز تپه ای بزرگ قلعه ای به نام دژ رشکان وجود دارد که بر اثر کوه‌بری کارخانه سیمان واقع در شمال آن در ۸۰ سال اخیر نیمی از آن کوه به طور کامل نابود شده است. این تپه بزرگ در غرب کوه زیبای ری قرار دارد و شهر باستانی ری در جنوب غربی این تپه بزرگ قرار داشته است. نقش برجسته مورد بحث (نقش برجسته کوه طبرک) بر صخره ای در دامنه جنوبی این تپه بزرگ و در جوار دژ رشکان حجاری شده بود.

نقاشی سر ویلیام اوزلی از ضلع جنوبی دژ رشکان و نقش برجسته ساسانی در سال ۱۸۱۱م
(مأخذ: Ouseley 1823, 183)

این نقش تصویر سواری است که با نیزه ای در دست به هم آوردش حمله کرده است و از آنجا که حجاری ناتمام مانده است تصویری از همآورد وی وجود ندارد و البته سر اسب وی نیز به شکلی مبهم حجاری شده بوده است. روی شانه های سوار دو شیء گوی مانند وجود دارد که در دو تصویر دنباله موی وی چیزی مستقل به نظر می رسیده است. حجاری پای اسب به پایان نرسیده بوده و تصویر اسب و سوار هر دو پرداخت نشده اند. جهانگردان زیادی درباره این نقش برجسته ساسانی مطالبی نوشته اند و چهار سیاح آن را به تصویر کشیده اند.

پرایس در کتاب خود به نام «روزنامه سفارت بریتانیا در ایران» و دیگری سرویلیامز اوزلی در سفرنامه خود و نیز سر روربت کرپورتر و جیمز موریه، کسانی بودند که تصویری از این نقش برجسته از میان رفته را ثبت نموده اند و البته این تصاویر دارای اشتراکات و اختلافاتی نسبت به یکدیگر است اما در نهایت همگی مشترکاً تصویر یک سوار ساسانی را ثبت نموده اند.

نقش برجسته ساسانی اثر جیمز موریه به سال ۱۸۰۹ (مأخذ: 190: Morier, 1818)

نقش برجسته ساسانی اثر کرپرتر به سال ۱۸۱۸. زیر عکس نوشته شده: «ری: نقش برجسته گم شده سواره نظام. نقاشی آبرنگ منتشرشده از سر روبرت کرپرتر از سال ۱۸۱۸ در کتابخانه انگلیس، لندن» (مأخذ: v. Gall, 1990; Tafel 14)

در مورد نقش ناتمام ساسانی و نام شخص حجاری شده نظرات گوناگونی وجود دارد اما اوزلی ادعا می کرد که تاج، موی سر و لباس شخص حجاری شده به شاپور شباهت دارد و این صحنه، جنگ وی را با لشکر اردوان نمایش می دهد. در جایی دیگر دکتر کریمان این نقش را با توجه به ناتمام ماندن آن در دوران حکومت کوتاه بهرام چوبین در ری و متعلق به وی می داند، با این استدلال که فرصت اتمام این اثر در زمان کوتاه این پادشاه میسر نشد.

آنچه درباره این نقش برجسته می توان گفت آن است که از نظر کلی نقش برجسته ری شباهت شگفت آوری به دونقش برجسته بهرام دوم و با احتمال ضعیف تر بهرام سوم در نقش رستم فارس دارد و از آن جایی که به صورت ناتمام بوده است و این ناتمامی شامل کل کار می شود، سرسوار به درستی مشخص نیست و هر شخص با حدس و گمان و برداشت خود نظر داده است.

در سال ۱۲۱۱ خورشیدی، به دستور فتحعلی شاه، نقش برجسته دیگری در کنار تپه چشمه علی پدید آوردند. این نقش که در ضلع غربی تپه و بالای چشمه روی صخره ای بزرگ و زیر دیوار قدیم ری قرار دارد، به صورت یک قاب مستطیل $۱۰/۷۰$ متر \times $۳/۶۰$ متر و دور آن نیز حاشیه ای به عرض ۳۰ سانتیمتر حجاری گردیده و در سراسر آن اشعاری فارسی نوشته شده است. این نقش برجسته با دو نیم ستون به قطر ۵۰ سانتیمتر و به فاصله حدود ۳ متر از یکدیگر، به سه قسمت تقسیم شده است.

در قسمت راست نقش فتحعلی شاه قاجار در حالت ایستاده با تاج مخصوص بر سر و لباس قاجاری بر تن و پشت سر او درباریان شاه که با سایه بان و چتر ایستاده اند و خنجری بر کمر دارند، نشان داده شده است. بر روی دست راست شاه عقابی نشسته و بر کمر بند شاه نیز شمشیر مرصعی آویخته شده است. قد شاه و سایر درباریان در اندازه غیر واقعی و حدود ۲/۳۰ متر است. در کنار نقش شاه نام «السلطان فتحعلی شاه قاجار» در کتیبه ای نوشته شده است.

در قسمت وسط، بین دو ستون، فتحعلی شاه با تاج مخصوص بر سر، خنجری به کمر، چماقی شبیه گرز در دست و شمشیری بلند که از کمر بند منگوله‌دارش آویزان شده، روی تخت سلطنتی نشسته است. هر کدام از چهار پایه تخت شاه ۸۵ سانتیمتر و کل تخت ۲/۴۰ متر ارتفاع دارد. در این قسمت نیز نقش فتحعلی شاه غیرواقعی حجاری شده است، چنان که ریش او هفتاد سانتیمتر طول دارد. دو سرباز در مقابل تخت شاه ایستاده‌اند که قد آنها به اندازه ارتفاع تخت است. یکی از سربازان سپری در دست و شمشیری بلند بر کمر دارد و دیگری بدون سپر تصویر شده است. در دو طرف تخت شاه پنج نفر از درباریان، سه نفر بالا و دو نفر پایین، با ریش بلند و سیبل کشیده حجاری شده‌اند. لباس و کلاه آنها مخصوص درباریان قاجار است و کمربندهای منگوله‌داری بسته‌اند که شمشیرهای بلندی به آنها آویزان است. نام هر کدام از افراد، مانند شاه، در کنار شانه‌های راست آنان در کتیبه‌ای نوشته شده است. در قسمت چپ نقش برجسته مذکور، چهار نفر از درباریان قاجاری، دو نفر بالا و دو نفر پایین، حجاری شده‌اند و نامشان در کنار شانه‌های راست هر کدام در کتیبه‌ای نوشته شده است. این تصاویر قابل مقایسه با نقاشی دیواری کاخ نگارستان است. سال ۱۹۳۵ میلادی زمانی «اریک اشمیت» باستان‌شناس آمریکایی در حال کاوش و حفاری تپه چشمه علی بود که با «مری هلن» جهانگرد میلیونر هموطن خود آشنا شد و با ادامه این آشنایی، برای نخستین بار فکر عکسبرداری هوایی بر فراز شهرهای باستانی ایران شکل گرفت.

عشق و دلباختگی اشمیت آلمانی تبار که کاوش‌های تپه حصار دامغان و تخت جمشید و چشمه علی و همچنین بخشی از لرستان را به عهده داشت به «مری هلن» دختری که با هواپیمای شخصی خود به همراه مادرش به دور دنیا سفر می‌کرد، منجر به ازدواجی شد که نخستین عکسبرداری هوایی از آثار تاریخی ایران هم حاصل این پیوند بود چرا که نخستین جرقه‌های این فکر زمانی در ذهن پرشور اشمیت زده شد که با «مری» سوار بر هواپیمایی شخصی او بر فراز شهرهای باستانی ایران پرواز می‌کردند و از پنجره‌های آن به آثار تاریخی ایران می‌نگریستند.

تصویری از دشت ری و تپه باستانی چشمه علی

کتاب «پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران» نوشته اریک فردریش اشمیت (۱۸۹۸)، در سال ۱۳۷۶ با ترجمه فارسی آرمان شیشه‌گر، در ۲۷۶ صفحه رنگی، از سوی اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور منتشر شده است.

در بالای این چشمه تاریخی بقایای دیوار خشتی بلندی که در سالیان اخیر مورد بازسازی و توجه قرار گرفته است به چشم می‌خورد که با آن باروی ری می‌گویند.

باروی ری

نخستین زلزله ایران که در تاریخ ثبت شده است، زمین لرزه سده چهارم پیش از میلاد است که منطقه ری را ویران کرد. برطبق نوشته های موجود راگا (ری) در کشور ماد که نام خود را از آن دیار گرفته بود در اثر زمین لرزه چنان پاره پاره شد که تمام آبادی ها از میان رفت و حتی مسیر رودخانه ها تغییر کرد.

پوسیدونیوس^۶ فیلسوف و مورخ یونانی در یکی از متون خود آورده است « در آن زلزله شمار بسیاری از شهرها و حدود ۲۰۰۰ روستا ویران شد» همچنین توسط مورخان متأخرتر آمده است که راگا حدود سال های ۲۸۰ تا ۳۱۲ پیش از میلاد توسط سلوکوس نیکاتور بازسازی شد و او شهر جدید را ائوروپوس نام گذارد. بعد از انقراض سلسه سلوکیان و به دلیل اهمیت ری و نا امنی های موجود در گرداگرد ری دیواری بلند و مستحکم ایجاد شد که اصطلاحاً به آن «باروی ری» می گویند.

باروی ری، دیواری بود با کاربرد دفاعی که در دوره حکومت اشکانیان دورتادور شهر را به طور کامل در بر می گرفته است و هم اکنون تنها قطعات کوچکی از بقایای این دیوار که قسمتی از آن بر روی صخره چشمه علی واقع شده، باقی مانده است. باروی ری دارای وسعتی در حدود ۱۸۰۰ × ۲۵۰۰ مترمربع بوده است و با باروی بسیاری از شهرهای نظامی مشابه قابل مقایسه است. در گذشته در پشت این دیوار عظیم خندقی وجود داشته که در هنگام خطر و برای دفاع از شهر آن را از آب پر می کرده اند. طول بقایای این بارو ۴۵۳ متر است که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می گردد. حداکثر ارتفاع دیوار موجود ۸ متر و حداقل آن ۳/۲ متر می باشد. بقایای مرمت شده این دیوار قدیمی در بالای کتیبه فتحعلی شاه قاجار و در شمال چشمه علی قرار دارد.

مصالح ساخت این دیوار از چینه و خشت بوده و دارای برج های پشتیبان و مراقبتی بوده است. در ظاهر، نیمه شرقی آن به طور کامل و پی های آن در دیگر جهات در آغاز دوره قاجار نیز وجود داشته است و حدود ری را در قبل از اسلام نمایان می کرده است.

ابودلف^۷ در سفرنامه خود می نویسد:

«در وسط ری نیز شهر عجیبی با دروازه های آهنی و باروی عظیم وجود دارد. این شهر یک مسجد جامع دارد و نیز در وسط آن کوه بلندی است که بر فراز آن دژ محکمی برپا میباشد که آن را رافع بن هرثمه بنا

۶ پوسیدونیوس از فیلسوفان مشهور یونان است.

۷ ابودلف عجلی از فرماندهان نظامی برجسته مأمون عباسی و معتصم عباسی و از شاعران عرب زبان است که تألیفاتی نیز در این زمینه دارد.

نموده و اکنون ویران شده است. در نزدیکی این شهر کوهی به نام طبرک واقع است. این کوه مشرف بر شهر است و در آن ساختمان‌های قدیم ایرانی و تابوت‌های سنگی موجود است و نیز در آن معدن‌های طلا و نقره یافت می‌شود، ولی درآمد آن کفاف هزینه‌اش را نمی‌نماید. در جهت شرقی ری مکانی است به نام جلیل آباد که ساختمان‌ها و ایوان‌ها و تاق‌های بلند و استخرها و گردشگاه‌های زیبا و عجیبی دارد و مرداویج آن را بنا نموده است. هر کس این آثار را می‌بیند، بدون تردید گمان می‌کند از ساختمانهای قدیم خسروی می‌باشد. در این مکان زندان بزرگ و هولناکی وجود دارد که اطراف آن را دریاچه بسیار عمیقی فراگرفته و بر بالای آن یک دژ محکم گلی بر روی یک ایوان خاکی برپا می‌باشد.

این دژ به قدری محکم است که نقب آن برای راه یافتن به خارج غیرممکن است و هیچ تباہ‌کاری نمی‌تواند با توسل به هر گونه حيله از آن جا رهایی یابد. در ری قریه‌ای است به نام قصران که شامل کوه‌های بسیار بلند و مرتفع است و چنانچه مردم آن از فرستادن خراج برای شاه خودداری کنند، نسبت به آن‌ها کاری نمی‌تواند بکند. در عین حال، نزد فرمانروای ری وثیقه‌هایی دارند. بیشتر میوه‌جات ری از این کوهستان تهیه می‌شود. در ری فصل گل چهار ماه است.

در آنجا زردآلود و گوجه بیش از اندازه مصرف می‌شود. در ری چشمه‌های معدنی کوچک که برای معالجه جرب مفید است و همچنین معدن‌های نهانی و استفاده نشده موجود است»

ری به لحاظ قدمت به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شده است:

الف) ری کهنه یا باستانی که در جنوب چشمه علی «ری علیا» یا «ری برین» بود و میان با روی عظیم ری که پیش از اسلام بنا شده بود، قرار داشت و به تدریج از جنوب شرقی گسترش یافت.

ب) «ری سفلی» یا «ری زیرین» که در جنوب شرقی بخش نخستین و جنوب کوه بی‌بی شهربانو فعلی بنا شد. این قسمت از ری بعد از فتح ری به دست اعراب مسلمان و با از میان رفتن استحکامات شهر به ری باستان اضافه شد. در زمانی که مهدی عباسی در سال ۱۵۸ ه.ق «محمدیه» را در همین منطقه بنا نهاد و قلعه‌ای جهت شهر احداث کرد و خندقی برگرداگرد آن حفر کرد.

ری باستان که همان ری برین است، مرکزیت خود را از دست داد و ری زیرین که در روزگار منصور عباسی به نام پسرش مهدی محمدیه نام گذاشته شده بود، به عنوان کانون اصلی زندگی مردم شهر درآمد و ری باستان گوشه‌ای از ربض شهر شد که بیشتر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دادند. آنچه که هم اکنون از ری به جا مانده و شهر ری امروزی است، همان ری برین است و ری زیرین به کلی از میان رفته است.

در تاریخ آمده است ری برین در ایران دوره باستان دارای اهمیت و اعتبار زیادی بود و در قرن اول میلادی و مقارن با دوره اشکانیان ری از تمام شهرهای ماد بزرگتر بوده است. منطقه ری در دوره باستان جزء ماد بزرگ بود و یکی از قسمت‌های عمده ماد به شمار می‌آمد و ماد راگیان نامیده می‌شدند و در اوستا هم از ری به « رگ » نام برده شده است. داریوش در کتیبه بیستون نام ری را به شکل ری ثبت کرده است.

قسمتی از باروی ری - عکس از فردریک جی کلپ ۱۹۳۳

ری برین در دوره باستان آباد بود و در دوره اشکانیان رونق بیشتری گرفت و برای سال‌ها پایتخت اشکانیان شد. در دوره اشکانیان در شمال شرقی ری برین، در زمان‌های مختلف این بارو مورد مرمت قرار گرفته است به ویژه در زمان سلسله‌ی آل‌بویه که ری برین باستانی از نو ساخته شد، و همچنین فخرالدوله، قلعه ری باستان را تعمیر و مرمت کرد.

از مدارک دیگری که مربوط به باروی ری است، می‌توان عکس هوایی اشمیت باستان شناس در سال ۱۹۳۶م. / ۱۳۱۵خ که از فراز آسمان گرفته است را بر شمرد.

در این عکس وجود قسمت اعظم از باقی مانده‌های لبه اصلی بر رأس کوه بی‌بی شهربانو و کارخانه قدیم سیمان در کنار آن و دو ردیف دیوار که از این ارتفاعات آغاز شده و به سمت دشت کشیده می‌شود. دیوار سمت راست یکی از اضلاع سه گانه باروی شهر است که در امتداد جنوب پیش رفته و به قلعه می‌رسد اما باروی سمت راست بر گرد ارگ کشیده شده بود و به احتمال زیاد به عنوان حصار جدا کننده بین شهر و ارگ حکومتی کار برد داشته است.

بقایای باروی قدیم ری که روی صخره‌های چشمه علی واقع شده از منتهی‌الیه شرقی کنار خیابان ابن بابویه تا غربی‌ترین نقطه آن جمعا ۴۵۳ متر درازا دارد و به دو بخش عمده در دو سوی شرقی و غربی منبع آب تقسیم می‌شود و آنچه از این بارو باقی مانده توسط هیئت باستان‌شناسی چشمه علی به چهار قسمت اصلی **a b c d** تقسیم و نام‌گذاری شده است.

باروی شرقی: این بخش از باروی از مجاورت جاده آسفالته‌ای که از کنار چشمه به طرف شمال شرقی و بالای صخره امتداد می‌یابد آغاز شده و به سمت شرق کشیده می‌شود روی بخشی از این دیوار در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ ش. مستحدثاتی به عنوان منبع آب برای آبرسانی به خانه‌های جدید اطراف چشمه ایجاد شد که متأسفانه موجب تخریب و انهدام آن شده است طول این دیوار حدود ۱۶۳ متر و ارتفاع متوسط آن حدود ۵ متر حد اکثر ارتفاع ۸ متر و حد اقل آن ۲/۲ متر و عمق حفره ایجاد شده در پایین دیوار ۷/۰ تا ۱۰/۱ متر است.

باروی غربی: بخش غربی باروی قدیم ری از مجاورت جاده و دیوار غربی منبع آب و از نقطه‌ای که دیوار شرقی آغاز می‌شود شروع شده و بر خط‌الراس صخره به طرف غرب امتداد می‌یابد طول این صخره حدود ۲۹۰ متر است و به ۹ قسمت می‌شود و باروی باقی مانده در آن چهار قطعه است این بخش از بارو که برنامه مرمت در آن اجرا شده مشروحا معرفی می‌شود:

قسمت اول: دیوار این قسمت به طول ۷۰ متر کاملاً تخریب شده و اهالی محل روی آن سه واحد مسکونی احداث کرده‌اند از کمیت و کیفیت این قسمت از دیوار اطلاعی در دست نیست.

قسمت دوم: دیوار **A** اولین قطعه از دیوار غربی که بقایای آن قابل دیدن و مشاهده است دارای ۴۰/۳ متر درازا و ۸۰/۱ متر بلندی از کف فعلی و ۵۰/۲ متر پهناست و در پناه بلندترین نقطه صخره چشمه علی واقع شده است. این قطعه از دیوار شباهت و ترکیبی از دیوار ندارد بلکه بیش‌تر به توده‌ای از خاک شبیه است که در امتداد صخره واقع شده است.

قسمت سوم: حد فاصل میان دیوار **A** و **B** به درازای ۶۰/۲۸ متر که در آن جا صخره چشمه علی از بیش‌ترین ارتفاع برخوردار است باروی قدیم ری کاملاً تخریب شده و اثری از آن وجود ندارد حتی آوار و خاک‌های حاصل از تخریب دیوار بر اثر گذشت سال‌های متمادی وزش باد و بارش‌های سالیان دراز کاملاً شسته و پاک شده و نشانی از آن باقی نمانده است.

قسمت چهارم: دیوار B طول این دیوار ۷۰/۱۸ متر عرض آن در بیشترین اندازه ۳ متر و در کمترین نقطه ۵۰/۲ متر و ارتفاع حداکثر و حد اقل آن به ترتیب ۳۰/۴ و ۲ متر است.

قسمت پنجم: حد فاصل میان دیوار B به طرف غرب تا دیوار C، طول این قسمت ۲۰/۷ متر است.

قسمت ششم: دیوار C دارای ۱۹ متر طول و ۷۰/۲ متر بلندی و ۵۰/۲ متر پهنا دارد.

قسمت هفتم حد فاصل میان قطعه ششم یا دیوار C به طرف غرب تا دیوار D به درازای ۵۰/۱۶ متر.

قسمت هشتم: دیوار D از منتهی الیه غربی قسمت هفتم که صخره طبیعی است آغاز و به درازای ۱۶ متر امتداد می‌یابد. این قطعه که هیأت مرمت آن را نامید دارای ۴۰/۶۰ متر بلندی و پهنای متغیر ۱۰/۱ تا ۷۰/۲ متر است.

قسمت نهم: از منتهی الیه جبهه غربی دیوار D صخره سنگی چشمه علی با اندکی پستی و بلندی حدود ۱۳۰ متر به طرف غرب امتداد می‌یابد.

لازم به ذکر است اخیراً قسمتی از باروی ری در قسمت فوقانی چشمه علی به نحو مطلوبی بازسازی و مرمت شده است.

تپه میل

تپه میل یا آتشکده ری، مهمترین اثر و بنای باقیمانده از عهد ساسانی است که بقایای این بنای عظیم بر فراز تپه ای به نام تپه میل در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر ری به طرف ورامین و در روستای قلعه نو قرار دارد. این اثر معماری شامل دو پایه بزرگ باقیمانده آتشکده بزرگ ساسانی در ری است. بنا به تحقیقات دمرگان و اشمیت این بنا اصالتاً ساسانی است. اریک اشمیت همچنین از کاوشهای چال ترخان در نزدیکی تپه میل ری بقایای کاخی ساسانی آراسته به گچبریهای زیبایی ساسانی و از جمله نقش بهرام گور را یافت. بنای آتشکده از سنگ و آجر با ملات ساروج است که در ساختمان آن از خشت نیز استفاده شده است؛ و آنچه از پوشش بنا در زمان حاضر برجای مانده است، یک جفت قوس هلالی است که در راستای محور اصلی تالار، راهروی کم عرض تونل ماندی سراسر طول تالار را از زیر طی میکند که از منتهی الیه غربی، راهروی هم عرض دیگری بر آن عمود می شود. ورودی اصلی راهروی زیرین در جبهه شرقی زیر ایوان اصلی قرار دارد.

بنای چهار طاقی آتشکده دارای چهار دالان سرپوشیده بود که آتش مقدس را برای حفاظت از آب، خاک و باد از این دالانها عبور میدادند. بلندی تپه میل از سطح دشت اطراف ۱۸ متر است و سطح تپه حدود ۲۵ متر عرض و ۲۰ متر طول دارد. این مجموعه زمینی به وسعت ۸۰۰ در ۹۰۰ متر را شامل می شود. بر بالای تپه، بنای اصلی آتشکده در راستای شرقی و غربی برپا است. طرح کلی بنا، تالار ستون داری بوده است با دو ردیف ستون چهار گوشه سه تایی؛ که عملاً مجموعه را به سه بخش تقسیم کرده است که بخش مرکزی، عریض تر و دو بخش جانبی کم عرض تر هستند. ورودی اصلی تالار آتشکده در سمت شرقی از طریق یک ایوان چهار ستونی مدور است که پایه های سرستون های آن ها در گوشه های شمال شرقی و

جنوب به شرق ایوان بر پاست. روی هم رفته پلان آتشکده تپه میل از نوع چهار طاقی است. آثار بازمانده آتشکده ری چنانکه در بنای باقیمانده دیده میشود، با طرح چهار طاقی مطابقت دارد.

همانگونه که گفته شد آتشکده بهرام که از یک جفت قوس هلالی با مقطع بیضی تشکیل شده، این سازه در دوازده کیلومتری جنوب شرقی ری به سوی ورامین و بر فراز تپه ای بلند در کنار روستای قلعه نو قرار گرفته است. بنای این اثر تاریخی متعلق به دوره ساسانی است و یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری منطقه است که در سال ۱۳۳۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

به طور کلی تپه میل درحاشیه مسیر ارتباطی فعلی قلعه نو به چال طرخان قرار دارد. این ناحیه به جهت عرض جغرافیایی و کمی ارتفاع در کمربند نیمه بیابانی قرار داشته و دارای آب و هوای معتدل - خشک با متوسط بارندگی ۲۰۰ میلی متر است .

پیرنیا معتقد است کاربرد این بنا مهریز یا مهرپادین (محل نیایش مهر) بوده است. با توجه به این که این اثر در خارج از پهنه ری ساسانی واقع است، اعتقاد دارند که شاهزاده های ساسانی ری که مهرپرست بوده اند و معبد آن ها در بیرون شهر واقع بوده است . طرح کلی این بنا می تواند تا حدی با معابد مهرپرستان قابل مقایسه باشد.

نظر دیگر درباره ی کاربرد این بنا فرضیه ی کاخ بودن آن است. گفته شده است که این بنا هم، چون برخی از کاخ های ساسانی ، در خارج از پهنه ی ری دوران ساسانی واقع شده است و محلی برای پذیرایی و استراحت آنان در هنگام شکار بوده است.

مسعودی در کتاب مروج الذهب بنای آتشکدهٔ ری را به فریدون نسبت می‌دهد و می‌گوید که این آتشکده قبل از زرتشت وجود داشته است، ری قبل از زرتشت هم شهری مذهبی بوده و در زمان فتح آن توسط اعراب، چون با مردم آن جا صلح کردند، آتشکده را باقی گذاشتند.

در تاریخ طبری نیز آمده است: «به ری آتشگاهی بود که از آن قدیم تر نبود».

برای اولین بار ژاک دمورگان^۸ در رأس یک هیئت فرانسوی در سال ۱۹۰۹ م ضمن بررسی دشت ورامین از بقایای تپه میل نیز دیدن می‌کند و از آن به عنوان یک بنای عهد ساسانی یاد می‌کند. در سال‌های بعد نیز بنای تپه میل توسط اداره کل باستان‌شناسی مورد کاوش و خاک‌برداری و تعمیر قرار می‌گیرد و در مرحله بعدی در سال ۱۳۳۱ خورشیدی اداره کل باستان‌شناسی تعمیرات مختصری در بخش‌هایی از بنا که مشهود بود انجام می‌دهد. سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۳۴ محوطه توسط دکتر مهران وزیر فرهنگ وقت بازدید قرار گرفته و دستور از زیر خاک خارج کردن بقیه‌ی بنا صادر می‌گردد و موزه دار وقت موزه ایران باستان، عهده دار امور حفاری و مرمت تپه می‌شود.

عکس از ویوله خاور شناس فرانسوی سال ۱۳۰۸

۸ ژاک دو مورگان (Jacques de Morgan) با نام کامل ژاک ژان ماری دو مورگان، باستان‌شناس و محقق فرانسوی دوران ماقبل تاریخ بود. او از سال ۱۲۷۶ تا ۱۲۹۱ به مدت ۱۵ سال هدایت تیم باستان‌شناسان فرانسوی را در ایران بر عهده داشت.

بنا بر نظر دکتر کریمان در کتاب «آثار بازمانده از ری» دلیل این که تپه بنام تپه میل شهرت یافته است این است که بر فراز خود بنایی ساسانی را در بر دارد که هم اکنون تنها دو جزء به صورت دو میله از آن بنای عظیم برجای مانده است. برکه به مفهوم جای گردآمدن آب (حوض بزرگ) نام قبلی تپه میل بوده است. این محل زمینی پست است که تپه ای بزرگ در میان آن قرار گرفته که در گذشته و در مواقع بارشهای زیاد و یا آبیاری گرد تپه را آب فرا می گرفته است. چنانچه به هنگام آغاز حفاری مورگان در آنجا مردم محل برای جلوگیری از عمل حفاری آنجا را با آب بستند.

عکس از ویوله سال ۱۳۰۹

دسترسی فعلی به بنا در حال حاضر عموماً از جبهه شرقی بنا می باشد با بالا رفتن از تپه وارد یک فضایی می شویم که در دو طرف آن بقایایی از دیوارهای خشتی و همچنین قوس های واژگون شده به چشم می خورد.

تپه میل با سنگ، ساروج، خشت و گل ساخته شده است، نیزارهای اطراف تپه از وجود دریاچه ای حکایت دارد که در گذشته در این محل وجود داشته است که از میان رفته است.

بلندی تپه میل از سطح دشت اطراف ۱۸ متر است و حدود ۲۵ متر پهنا و ۲۰ متر درازا دارد. پیرامون این تپه بلند تپه های کم ارتفاع کوچکتر پراکنده شده که مشرف بر آنها قرار گرفته است. این مجموعه منطقه ای به وسعت ۸۰۰ در ۹۰۰ متر را شامل می شود.

نمایی از تپه و سازه های آن سال ۱۳۴۹

بر بالای تپه در راستای شرقی غربی، بنای اصلی آتشکده پابرجاست، طرح کلی بنا، تالار ستون داری بوده با دو ردیف ستون چهارگوشه سه تایی که عملاً به ۳ بخش تقسیم شده است.

یک بخش مرکزی عریض تر و دو بخش جانبی کم عرض تر، ورودی اصلی تالار آتشکده در جبهه شرقی از طریق یک ایوان چهارستونی مدور که پایه های سر ستون های آنها در گوشه های شمال شرقی و جنوب به شرق ایوان برپاست.

دیوارهای تالار اصلی بنا و ستون های ایوان شرقی تزییناتی بصورت گچبری داشته است که در حال حاضر این گچبری ها در اتاقی که در دامنه ی تپه ساخته شده نگهداری می شود.

پس از آثار معماری ، گچبری را باید مهمترین مدارک به دست آمده در محوطه تاریخی تپه میل به شمار آورد. گچبری های بدست آمده از مکان تاریخی تپه میل غیر از جایگاه ارزشمندی که در پژوهش های تاریخ هنر دارند، نشانه های با اهمیتی برای گونه شناسایی مطالعات تطبیقی و پیشنهاد تاریخ برای این مکان تاریخی هستند.

روایت تصویری تپه میل

V-1

V-3

V-4

V-2

V-5

استودان گبرها

از آنجا که معماری بیانگر بخشی از آیین و اعتقادات مردم آن جامعه است، در مطالعه و بررسی تاریخ فرهنگ و معماری هر جامعه روند سیر تکامل تاریخی بناهای مختلفی مدنظر قرار می‌گیرد. به همین دلیل بناهای مذهبی و آیینی نقش مهمی در شناخت تاریخ فرهنگ و معماری آن جامعه ایفا می‌کند.

در این راستا مطالعه معماری آرامگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که بیانگر آداب و رسوم آیینی و فرهنگی یک سرزمین است. با توجه به این مهم، شناخت و معرفی معماری دخمه‌های فراموش شده ما را به سوی آشنایی با فرهنگ رفتار با مردگان زرتشتیان و اعتقادات دینی ایرانیان قبل از اسلام راهنمایی می‌کند.

به طور مشخص دخمه‌گذاری مردگان توسط پارسیان هند و زرتشتیان ایران از گذشته‌های بسیار دور انجام می‌گرفته است، شاید در دیدگاه نخست به نظر آید نحوه ساخت دخمه‌ها^۹ در تمام کشورهایی که دخمه‌گذاری انجام می‌شود یکسان است، لیکن معماری بناهای مربوطه در کشورها با هم تفاوتی دارد. برخورد با مردگان در ایران به روشهای مختلفی صورت می‌گرفته است. نحوه رفتار با اجساد مردگان (خاک سپاری به معنای عام)، که یکی از چند شیوه رفتار با مردگان و از عمومی‌ترین آن است.

ایرانیان باستان گاه جسد را با موم اندود می‌کردند و سپس آن را به خاک می‌سپردند چنان که در جنوب ایران متداول بود. در مناطق جنگلی مانند جنوب دریای مازندران به دلیل فراوانی چوب جسد را می‌سوزاندند و یا به سبب دشواری، سردی و یخبندان بودن زمین و در نهایت کندن زمین و فراهم نمودن گور انجام می‌شد (در گذشته در محل سبیری و اکنون نیز در هندوستان سوزاندن مرده انجام می‌شود).

گاه جسد را به آب می‌انداختند (جنوب ایران) و گاه آن را بر بالای کوه می‌گذاشتند (غرب ایران) پادشاهان فرمان می‌دادند پس از مرگ اجساد به دامنه کوه‌ها سپرده شوند. نوعی دیگر از تدفین در تابوت‌ها و کوزه‌های سفالین بود. با فراگیر شدن دین زرتشت و به رسمیت شناخته شدن آن به عنوان دین سرزمین ایران، سوزاندن، غرق کردن و به خاک سپردن جسد گناه بزرگی شمرده شد. سرزمین کوهستانی و سردی که زادگاه آریایی‌ها و زرتشتیان بود به دلیل وجود کوه‌های بسیار و نبود درخت و همچنین سختی آماده ساختن گور و حفر آن باعث شد ایرانیان مردگان خود را بر بلندای کوه‌ها قرار دهند. به همین ترتیب ایرانیان

۹- ساخت دخمه یک رویداد تاریخی در جامعه زرتشتیان به شمار می‌آمده و شرکت در آن یک عمل ارزشمند بوده است.

از جمله مادها، بر روی کوه‌ها و مکان‌های دور از اجتماع آدمیان برج‌هایی مشهور به «دخمه»^{۱۰} ساختند که زرتشتیان به آن «دادگاه» و پارسیان هندوستان به آن «دخمو» می‌گفتند و اروپاییان به آن برج خاموش یا برج سکوت می‌گفتند.

در اوستا با تدفین مردگان مخالفت شده است، اما این امر مانع از مدفون شدن استخوان‌های خشک جسد در محلی به نام استودان یا استخوان دان نمی‌شد. زرتشتیان، پس از شستشوی جسد طی مراسم خاصی آن را به دخمه برده و در آن جا در برابر خورشید قرار می‌دادند (مراسم خورشید نگرشنی) که به این عمل دخمه‌گذاری گفته می‌شود.

CIMETIÈRE GÉRÉNE PRÈS DE TÉHÉRAN.

نقاشی از استودان گیرها - ژان دیولافوا ۱۸۸۱

ساختار دخمه به طور مدور بوده است، چرا که دایره نشانه لایتناهی و بی‌انتهایی است و نمادی از برابری فقیر و غنی است و نشانگر این است که در پیشگاه خداوند همه انسان‌ها باهم برابر هستند.

دخمه را در مکانی خشک و دور از آبادی و در خلاف جهت باد می‌ساختند. در نزدیکی در ورودی و در دیوار دخمه روزنه‌ای وجود دارد که دریچه جذب‌کننده نور نام دارد و کارکرد آن نمایان ساختن نور

۱۰. دخمه، دخم Daxm: جای تنگ و تاریک؛ سردابه‌ای که در آیین زرتشتی اجساد مردگان را در آن می‌گذاشتند.

آتشدان (نگهبان روان) در شرق دخمه است. دخمه از یک دیوار مدور سنگی ضخیم و مرتفع ساخته شده که در ورودی سنگی (یا آهنی) آن به سمت شرق باز می شود و دارای یک پلکان هفت پله ای شیب دار در سمت بیرون است، درون دخمه، از کنار دیواره به سوی مرکز به صورت شیبدار و مدور سنگ فرش شده، و یک چاه مرکزی بزرگ که «استودان» (استخوان دان) نامیده می شود، ساخته می شد.

بنای مستحکم دخمه با مصالح سخت و مقاوم احداث می شود. بیرون دخمه از پهنای کافی برخوردار است تا حمل و انتقال جسد به سهولت انجام شده و به داخل دخمه برده شود. برای پاکسازی دخمه از آب شهر و یا آب چاه و هم چنین آب باران استفاده می شود.

برج خاموشان، بنای مدور، ساسانیان قبل از ۱۸۹۹ آنتوان سوروگین

دخمه ها بر روی یک نقطه خشک و غیر حاصل خیز برپا می شدند؛ به طور دقیق تر دخمه ها بر روی قله یک تپه یا یک نقطه مرتفع (به طوری که در ونیداد^{۱۱} توصیه شده است) و دور از محل سکونت انسان است ساخته می شوند و زرتشتیان (پارسیان) در فاصله ای نسبتاً دور برگرد آن یک باغ می ساختند.

۱۱- بخشی از اوستا شامل ۵ فصل، که بیشتر درباره ی حلال و حرام در آیین زرتشت است.

در مرکز این منطقه غیرحاصل خیز دخمه ساخته می شد. در صورت امکان، باید زیستگاه پرندگان مرده خوار نیز در نزدیکی دخمه وجود داشته باشد و یا یک مرکز پرورش این پرندگان ساخته شود.

در خصوص ساخت این دخمه ها منبعی یافت نشد که به طور کامل به نحوه ساخت دخمه های ایران اشاره کند اما با توجه به شواهد و دانستن این نکته که پارسیان از ایران به هند مهاجرت کردند و سنت دخمه گذاری را با خود به هند بردند می توان دریافت که مراسم ساخت دخمه در ایران نیز مانند هند بوده ولی نه به شکل کامل و جامع آن. در نگاه کلی می توان به نکات مشترک در طراحی و ساخت تمام دخمه ها ، داشتن استودان در مرکز آن، استفاده از مصالح سنگی، داشتن سه پاوی برای گذاشتن جسد، ساخت آن در بالای بلندی اشاره کرد.

به گمان بسیار، به علت سختگیری های حکومتی و مذهبی و مسائل اجتماعی از یک سو و نیز کاسته شدن جمعیت زرتشتیان از سوی دیگر و مهمتر از همه دشواری ساخت دخمه بر پایه اشارات و آموزه های آیینی و تأثیر همجواری با پیروان دین اسلام، روش و شیوه دخمه سازی در ایران خلاصه تر شده است.

استودان گبرها بنایی مدور و بدون سقف، متعلق به دوران پیش از اسلام (ساسانیان) است، که در دامنه کوه بی بی شهربانو قرار دارد. استودان گبرها از جنس سنگ لاشه و ساروج است و دارای دو در ورودی شرقی و غربی است. کاربرد این بنا برای تدفین اجساد بوده و طبق سنت زرتشتیان اجساد متوفیان در آن جا گذاشته می شد.

برج خاموشان، بنای مدور، ساسانیان ۱۹۳۱ اریک فریدریش اشمیت

زرتشتیان اجساد مردگان خود را تقدیم پرندگان گوشت خوار کرده، سپس استخوان های اجساد را در منسوجی می پیچیدند و در اتاق هایی که در داخل استودان تعبیه شده بود قرار میدادند. ارتفاع این بنای استوانه ای حدود شش متر است و قدمت آن به هزاره اول قبل از میلاد می رسد.

قلعه گبری

یکی از مکان هایی که بقایای باستانی آن در دهه های اخیر در معرض نابودی قرار گرفته شهری است، که بیش از پیش به حومه تهران تبدیل شده است اکنون کارخانه سیمان در مدت فعالیت خود بخش بزرگی از کهندژ ری و سنگ نگاره فتحعلی شاه را که بر روی سنگ نگاره ساسانی حجاری شده بود را نابود کرده است و بسیاری از آثار تاریخی یا بر اثر بی مهری و یا بر اثر مرمت های نه چندان دقیق در معرض نابودی قرار گرفته است.

وقایع فوق بخش هایی از شهر باستانی و شهر دوره سلجوقی (به خصوص در میان ناحیه صنعتی و مرقد حضرت عبدالعظیم^(ع) و همچنین در اطراف حرم تمرکز یافته) و کشاورزی مدرن با ماشین آلات بخش های بزرگی از نواحی شهر تاریخی و دیواره دفاعی آن را نابود کرده است. بافت تاریخی ری در معرض خطر ویرانی کامل به جهت ساخت و سازهای فراگیر قرار دارد، همچنین مرزهای مناطق قرون وسطایی و باروی اولیه ری که دور تا دور ری، از جنوب غربی تا جنوب شرقی کشیده شده بود و تپه های تاریخی مربوط به دوره ی پیش از تاریخ تا دوره میانه اسلامی به سختی قابل تشخیص است، دیواره های شهر که از گل پرداخته شده بوده است به آهستگی فرو می ریزد و از میان می رود، مرزهای ری سده های میانه و همچنین کهندژ بزرگ که از بالای تپه شمالی شهر تا پای تپه های میانی گسترش می یافت تا چند سال پیش قابل شناسایی نبود دیوار شهر همچنین بر فراز تپه غربی نیز موجود است که بالای آن تمدنی ۴۰۰۰ ساله قرار گرفته و چشمه علی نام دارد. این بخش تا اراضی بیابانی که از شمال تا جنوب ۲۵۰۰ متر و قشر ۱۸۰۰ متر گستردگی داشت تا چند سال پیش هنوز قابل تشخیص بود.

شهر ری تقریباً از نظر گستردگی همانند شهرهای دیوار کشیده شده باستانی نظیر دامغان و کرمان قدیم بود و بزرگتر از یزد و تبریز در قرن های ۱۶ تا ۱۹ میلادی و بسیار بزرگتر از اصطخر در دوره آل بویه در قرن دهم میلادی و طبرستان و دیواره آن شهر در قرن یازدهم و بزرگتر از شهر بلقیس در دوره اولیه اسلامی آن در نزدیکی اسفراین در خراسان بود.

یک بخش مهم دیواره بندی از دوره اولیه اسلامی در ری استحکامات جنوبی است که قلعه گبری نامیده می‌شود این قلعه در قسمت جنوب شرقی شهر قرار گرفته بوده است و در واقع در کنج جنوب شرقی قرار دارد.

به احتمال زیاد این قلعه نگهبان دروازه ای بوده که بر سر راه دشت ورامین بوده است، در کنار این راه در فاصله ۵۰۰ متری استحکامات جنوبی، استحکامات اولیه به ابعاد ۶۰ در ۶۰ متر با چهار برج مدور قرار دارد. این قلعه دفاعی جنوبی دارای یک ورودی در میانه دیوار شرقی است که در کنار دو پشت بند مستطیلی شکل است، این دروازه در دوره دوم ساخت قلعه بازسازی و عرض آن تنگ تر شده است.

این قلعه تدافعی جنوبی بنایی است که به احتمال زیاد به دلیل گسترش شهر در مراحل بعدی به دیوار شهر متصل شده است این بنا به عنوان یک بنای مستقل و یک قلعه چهارجانبه آزاد بنا شده و با اینکه دیواره های گلی آن بر اثر وزش باد و باران به شدت آسیب دیده است اما می تواند استحکام آن را نشان دهد و ارتفاع اولیه آن را تداعی کند.

قلعه گیری در داخل ۱۶۰ متر و ۱۳۷ متر عرض دارد و قطعاً قطر دیواره های خارجی آن ۷ و نیم متر و ارتفاع آن ها با احتساب برج ها در داخل به ۱۷ متر و در خارج به ۱۹ متر می رسیده است. بخش داخلی نسبت به بخش محیطی بالاتر قرار گرفته است و تمام بناهای داخل کلا تخریب شده است.

دیواره های خارجی دارای برج های دایره های عظیم به قطر ۱۴ متر در گوشه ها و دو عدد برج نیم دایره به قطر ۷ و نیم متر در هر ضلع بنا است لازم به ذکر است قلعه با خشت خام بنا شده است.

در کاوش های داخل قلعه بقایای ظروف بزرگ غذاخوری به رنگ های قهوه ای، قرمز روشن، خاکستری روشن و قهوه ای روشن پیدا شده که نشان از عملکرد نظامی تأسیسات این مکان دارد. یک ظرف بزرگ خاکستری روشن، یک درب ظرف به رنگ قهوه ای روشن، یک درب ظرف به رنگ قهوه ای مایل به قرمز با تزئینات شیاردار و یک دسته افقی به رنگ قهوه ای که به هر حال به نوعی از ظروف سفالی تعلق دارند.

قلعه می بایست متعلق به نظام دیوار بندی شهر در دوره سلجوقی باشد البته بنا می تواند به طور قابل ملاحظه ای قدیمی تر باشد برای تاریخ گذاری مطمئن تر حفاری ضروری به نظر می رسد، ری که در دوره قرون وسطی که در دوره باستان راکس، دوره سلوکی اوروپس و در دوره عباسی در قرن هشتم محمدیه

نامیده می شد قلعه یا کهن دژی دیوار بندی شده در لبه شمالی شهر دارد که برای فضای تپه سنگی است و منطق و نظام ساخت و ساز گسترده‌ای است که طبق آن کهندژ در لبه دیواره شهر جای می گیرد.

این قلعه، که تا پایان دوره سلجوقی در اوایل قرن هشتم مسکونی بوده است، اکنون به انبار مرکزی آستانه حضرت عبدالعظیم علیه السلام و پیرامون آن به باغ و زمین های کشاورزی بدل شده است که تهدیدی بسیار زیاد برای این اثر تاریخی بشمار می رود، البته اخیراً با هماهنگی های بوجود آمده مقرر شده است که این مکان به موزه ای تاریخی جهت بازدید عموم تبدیل شود.

دژ رشکان

این دژ یکی از قلعه های مستحکم ری بوده است و محافظ هسته نخستین ری محسوب می شده و تا عصر قاجار سالم و پابرجا بوده است. دژ رشکان، در نزدیکی محله صفائیه و تپه چشمه علی شهرری قرار دارد. دژی که ساختار آن از سنگ و ساروج تشکیل شده و به دوره تاریخی اشکانیان تعلق دارد.

همچنین این دژ را به مناسبت نام فخرالدوله دیلمی، فخرآباد هم نسبت می دهند. محققان و مورخان درباره وجه تسمیه دژ رشکان ری و تاریخچه آن بر این باورند که از آنجا که این دژ میراث بجا مانده از دوره نسبتاً طولانی اشکانیان یا پارتیان است اسم این دژ بزرگ، رشکان، هم از واژه ارشک که پایه گذار شاهنشاهی اشکانیان بود گرفته شده است، همان گونه که در تاریخ شاهنشاهی پارتیان یا اشکانیان سایر فرمانروایان و پادشاهان این شاهنشاهی به افتخار ارشک بزرگ کلمه ارشک را به اسم خود می افزودند، ری هم در آن دوره به نام ارشکیه معروف بوده است و از این منطقه تاریخی که یکی از بهشت های باستان شناسی ایران محسوب می شود آثار و ابزار جنگی کهن بسیاری کشف شده است.

این قلعه ۲۳۰۰ ساله، میراث ارزشمند اشکانیان و پس از آن امپراتوری ساسانی است. از جهت معماری دژ مذکور در بالای کوه استواری بنا شده و مصالح به کار رفته در آن از سنگ و ساروج است.

سازه ای که کارشناسان و باستان شناسان در گوشه غربی محوطه یافتند دارای ارتفاع آن ۱۱ متر بود، همچنین در کنج شرقی محوطه برجی نیم دایره شکل دیده می شود. بر روی دیواره غربی دژ سوراخ هایی برای تیرو کمان تعبیه شده است. از دیگر ویژگی های معماری دژ رشکان شهر ری این است که آجر های مربعی شکل که طبق نظر محققان به دوره ساسانیان تعلق داشته و پس از آن در سده های آغازین دوره اسلامی هم بکار می رفته در آن دیده شده است. در غرب این سازه، حمام، در شرق آن استخرو در جنوب آن آثاری از خندق وجود دارد. در تمام بررسی ها، بنای بلند کشف شده به عنوان ساختمان نگهبانی دژ در نظر گرفته می شود. در این بنا تیرکش (مزغل) های سه تایی در سه ضلع اصلی دیده می شوند. پلان طبقه بالایی عنصر معماری غلام گردش یا راهروی را به کار گرفته که دور تا دور فضای داخلی را در بر می گیرد. استفاده از این روش این امکان را ایجاد می کند که علاوه بر ارتباط بصری و آمد و شد نگهبانان، در ضلع جنوبی با عریض تر شدن راهرو و از طریق پلکانی، دسترسی به طبقه ی پایینی نیز میسر شود. کف این راهرو با پوششی محکم و مقاوم از گچ پوشیده شده که در بسیاری از قسمت ها سالم مانده است.

فضای میانی در این بنا از سطح کف طبقه بالایی خالی می باشد و به همین دلیل می توان آن را شبیه به بنای زندان هارون دانست. احتمال می رود این فضای خالی برای نورگیری بنا تعبیه شده باشد و نشانی از

معماری اسلامی دارد. دورتا دور این فضای خالی راهرو وجود دارد و نگهبانان در این راهروها ی بسیار امن نگهبانی می دادند. تا کنون سه طبقه از این ساختمان کشف شده است.

همچنین در گذشته، بناهای شاهانه دامنه دژ، توسط سه باروی عظیم که به صورت قلعه متداخل بودند، حفاظت می شده است.

آنگونه که شواهد تاریخی نشان می دهند دژ رشکان به عنوان کهن دژ ری برای پادشاهان آن دوره از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار بوده و در دوره اشکانی، به عنوان پایتخت بهاره در درون آن سربازخانه، کاخ ها و اسلحه خانه هایی وجود داشته است. در دوره ی ساسانی نیز یکی از مکان های مهم و محلی برای برگزاری آیین نوروز و اقامت شاهان ساسانی به شمار می آمد.

زندان هارون الرشید

یکی از بناهای تاریخی و جذاب شهر ری زندان هارون است. زندان هارون در ۱۳ کیلومتری شهر تهران قرار گرفته است. در این محل یک آبادی کوچک و خالی از سکنه وجود دارد که دارای چند مزرعه و چند صد درخت انار و انجیر و چند توتستان کوچک است. تنها نشانه این آبادی، چنارهای کهنسال و بنای سنگی است که توجه را به خود جلب می کند.

یکی از قدیمی ترین ساختمانهای شناسایی شده تا به امروزه در استان تهران زندان هارون الرشید در ری است.

این بنا دارای دو طبقه با ارتفاع ۹ متر است که توسط لاشه سنگ و ملات ساخته شده است. باستان شناسان زندان هارون الرشید را شبیه بناهای مذهبی قدیمی و بطور مثال آتشکده می دانند، ایجاد و بنای زندان در دامنه کوه این نظریه را بسیار تقویت خواهد کرد و همانطوری که می دانیم دلیل ساخت دیوارهای بلند و استفاده از سنگ و ملات در ساختمان قدیمی همیشه به دلیل مقابله با عوامل تخریب کننده و یا هجوم دشمن بوده است. این زندان بنا به نظری، نظامی و یا زندان بوده است که با توجه به مصالح و معماری خشک سازه این موضوع نیز درست به نظر میرسد.

در لغت نامه دهخدا زندان هارون الرشید شهر ری بنایی در سمت جنوب شرقی شهر تهران در فاصله دوازده هزارگزی جاده تهران به خراسان معرفی شده است. این ساختمان در شمال جاده مزبور در دامنه

کوههای مسگر آباد و مشرف به تنگه زیبایی به همراه درختان انار زیادی قرار دارد. در زمان قدیم این مجموعه را با نام و کاوری زندان شناخته و امروزه نیز به نام زندان هارون الرشید شهرت دارد.

هرچند قدمت بنا به دوره ساسانیان و سلجوقیان نیز نسبت داده می‌شود. برخی محققان نیز معتقدند این بنا در واقع آتشکده‌ای باستانی بوده است و به همین دلیل قدمت آن به دوران ساسانی بازمی‌گردد. به عقیده «آندره گدار»^{۱۲} زندان هارون متعلق به دوران سلجوقیان است و یکی از استحکامات نظامی آن عصر بشمار می‌آید.

مجموعه زندان هارون الرشید تحت شرایط طبیعی و انسانی فراوانی قرار داشته و ظاهر آن در حال حاضر بسیار متفاوت از زمان ساخت آن است. البته مرمت زندان هارون الرشید توسط ادارات ذیربط صورت گرفته ولی ظاهر واقعی ساختمان تغییراتی را داشته است.

ساختمان زندان هارون الرشید در دوران آل بویه به عنوان زندان استفاده شده و به دلیل محل قرار گیری بنا (قرار گرفتن در دامنه ی کوه و دور از شهر) بیشتر برای زندان انفرادی استفاده می‌شده است.

۱۲ - آندره گدار (André Godard) ۱۸۸۱-۱۹۶۵، معمار و باستان‌شناس فرانسوی و رئیس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود.

در فرهنگ فارسی زندان هارون الرشید همانند لغت نامه دهخدا تعیین جانمایی شده است کاربری زندان هم توسط نویسنده به این بنا با دلایل اشاره شده اطلاق شده است. البته در این فرهنگ به نظر گذار نیز اشاره شده است.

در دانشنامه عمومی زندان هارون الرشید شهری با نام زندان خان معرفی شده است. این ساختمان در قرن ۴ هجری قمری در همان مکان ذکر شده در کتاب دهخدا احداث شده است. در این کتاب شکل ظاهری ساختمان توصیف شده است. یک بنای مکعب مستطیل با ارتفاع ۹ متر در دو طبقه کلیات این ساختمان است. طول و عرض این ساختمان در دو جهت یکسان و برابر ۳۰ متر و ۳۰ سانتی متر است زندان هارون الرشید شهر ری دارای سازه سنگی و گچ و سیمان است.

در دانشنامه آزاد فارسی نیز این ساختمانی سنگی با عنوان گنبد هارونیه در شهر توس هم وجود دارد جالب ترین موضوع دستور عثمان بن هارون از صوفیان فرقه حشمتیه برای ساخت این دو بنا است. با توجه به تاریخ‌های ذکر شده در کتب تاریخی بنای زندان هارون الرشید قدیمی ترین بنای استان تهران است.

فضای داخلی زندان دارای یک دالان است که این دالان مسیر اتصال اتاقک‌های زیاد این بنا است. وجود تالار و سر در بسیار زیاد این ساختمان از نشانه‌های فضای تحت کنترل اتاقک‌ها بوده است. طبقه فوقانی این سازه که متشکل از چند فضای مجزای بزرگ بوده نشان از وجود یک گروه ناظر بر افراد طبقه پایین دارد. یکی از موضوعات مهم طبقه زیرین عدم ارتباط فضاهای بسته یا اتاقک‌ها به یکدیگر است. یکی از موارد افزوده شده به بنای زندان هارون الرشید ایجاد یک پیاده رو در اطراف این ساختمان است در منابع ذکر شده محاصره زندان هارون الرشید شهر ری توسط خندقی پر از آب بوده و نه پیاده رو.

در ابتدای ورود به زندان هارون الرشید در درب آن با چهار طاق روبرو می‌شویم که فضای میان این چهار طاق فضای خالی داشته و حالتی شبیه حیات خلوت دارد، تنها محل ورود نور و هوا به زندان هارون الرشید فقط این قسمت است. در سمت چپ درب ورودی پلکانی برای رسیدن به طبق بالا وجود دارد این راه پله یکسره نبوده و از دو قسمت عمود بر هم تشکیل شده است. در جوار ورودی این راه پله هم یک دالان وجود دارد.

عدم تسلط نور بر طبقه زیرین فضای مخوفی را برای ساکنین ایجاد کرده که شباهت این سازه به زندان را چندین برابر کرده است. زندان هارون الرشید در سال ۱۳۳۴ هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران با شماره ۴۰۸ ثبت شده است و آخرین مرمت جدی صورت گرفته بر روی این بنای تاریخی در سال ۱۳۹۰ بوده که یکسال به طول انجامیده است.

در تاریخ شهر ری چندین زلزله عظیم رخ داده است. میزان خرابی و تعداد جان باختگان این وقایع بسیار زیاد بوده است. با توجه به موقعیت قرار گیری زندان هارون الرشید شهری در پهنه ارزه خیز سالم ماندن کلیات این بنا از عجایب است.

سازه این زندان از سنگ و خشت که مقاومت بسیار زیادی دارند تشکیل شده است که این موضوع سبب استفاده از این مصالح در ساخت بناها در گذشته بوده است. اتصال این قطعات به هم توسط یک خمیر چسبنده انجام می شده است که البته این زندان نیز با استفاده از همین سیستم سازه ای بنا شده است.

یکی از مشکلات آجر در ساختمان عدم تحمل نیروی کششی است. این مشکل با استفاده از قوس های موجود برطرف شده است. در زندان هارون طاقها را با استفاده از قوس سهموی یا لبه دار ساخته اند. در این

حالت نیروی وارده به مصالح فقط فشاری بوده و هیچ لنگر و خمشی به سنگ وارد نمی‌شود پس استفاده از سنگ قوی ایمنی ساختمان را بالا میبرد. استفاده از سنگ آتش فشانی در این سازه که احتمالاً از نزدیکی کوه دماوند تهیه شده هم یکی از دلایل دیگر نبوغ سازنده این بنا است.

با توجه به مستندات موجود زندان هارون الرشید را از نظر تاریخچه ی ساخت باید به دو بخش تاریخی تقسیم کرد، ابتدا زمان ساخت به عنوان یک بنای نظامی در دوران سلجوقیان و سپس استفاده به عنوان زندان بعد از دوران ورود اسلام به ایران که دو کاربری اصلی این مجموعه گذشته بوده است. زندان هارون الرشید احتمالاً اولین زندان انفرادی جهان بوده است.

با توجه به معماری این ساختمان و تقارنی که در آن وجود دارد احتمال کاربری مذهبی ساختمان نیز کم نیست. البته با توجه به گستردگی منابع نمی توان هیچکدام از این فرضیه ها را تأیید و یا رد کرد و در بحث طراحی داخلی و معماری این بنا ظرافت کاری های بسیار جالبی دیده می شود که به نظر برای یک زندان مناسب نمی آید. مصالح مورد استفاده در ساخت این بنا بیشتر از سنگ و آجر است از سوی دیگر، نزدیک بودن این بنا به دامنه کوه می تواند دلیل قانع کننده ای برای مذهبی بودن این بنای تاریخی باشد.

تپه باستانی عشق آباد(اشک آباد)

این تپه که مربوط به روستای «عشق آباد» فعلی است که نام آن در گذشته دور «اشک آباد» بوده و قدمت بنای آن مربوط به دوره پارت‌ها و اشکانیان است و به مرور زمان بر اثر کثرت تلفظ، به عشق‌آباد تغییر نام پیدا کرده است.

از این قلعه گچ‌بری‌های بسیار زیبای ساسانی از جمله نقش بهرام و آزاده بدست آمده که در موزه ملی ایران و البته به اشتباه با نام چال طرخان به نمایش در آمده اند.

تپه یا قلعه عشق‌آباد به وسعت حدود 80×80 متر و به ارتفاع حدود ۱۲ متر از سطح دشت می‌باشد که به صورت قلعه‌ای با چهار برج و با خشت‌های $40 \times 40 \times 10$ و $20 \times 20 \times 10$ سانتی‌متر روی بنیانی خشتی قرار گرفته است. پهنای باروها در پایین به سه متر می‌رسد که در قسمت‌هایی از خشت‌های $50 \times 50 \times 15$ سانتی‌متری نیز

استفاده شده است، محوطه داخلی قلعه در بالا به کلی فروریخته است و برج‌ها و باروها نیز در بیشتر قسمت‌ها تخریب شده‌اند.

قلعه عشق‌آباد در دوره اسلامی نیز مورد استفاده قرار گرفته است که آثار این دوره را به صورت خشت‌های $۲۱ \times ۲۱ \times ۷$ سانتی‌متر در بخش شرقی قلعه می‌توان مشاهده کرد.

در سطح قلعه (تپه) عشق‌آباد، به تعداد انگشت شمار سفال‌های بدون لعاب ساده آجری و نخودی و سفال‌های لعابدار به رنگ‌های سبز و آبی مربوط به اوایل دوره اسلامی پراکنده می‌باشند. قلعه عشق‌آباد را می‌توان با آثار مشابه دیگر در محدوده شهری نظیر قلعه طالب‌آباد و قلعه کامین (قلعه سرخ) حکیم‌آباد که از نظر مصالح و سبک معماری به هم نزدیک می‌باشند در ارتباط دانست.

در حدود یکصدمتری شمال قلعه عشق‌آباد آثار معماری به صورت حصاری از خشت‌های $۴۰ \times ۴۰ \times ۱۰$ سانتی‌متری بر جای مانده که تالاری ستون دار به وسعت در حدود ۳۰×۲۰ متر را محصور می‌کرده است، در طول تالار آثار سه ستون آجری در یک ردیف که با آجرهای $۳۰ \times ۳۰ \times ۷$ سانتی‌متری و ملات ساروج با پی از سنگ لاشه به فاصله ۱۰ متر از هم ساخته شده‌اند بر جای مانده است، قطر دایره ستون‌ها ۲۱۰ سانتی‌متر بوده و آجرها به صورت نره‌چین روی دو رگ آجر در پیرامون دایره کار شده‌اند، سطح دایره نیز با آجر فرش شده است. عکس‌های هوایی بر جای مانده از عملیات پاکسازی و پلان حفاری، ستون‌ها را در دو

ردیف سه تایی نشان می‌دهند که در مجموع، این تالار دارای شش ستون کامل بوده که احتمالاً در زیر خاک مدفون شده‌اند.

در گزارش حفاری اشمیت به وجود گچ بری‌هایی روی دیوارهای دور تالار اشاره شده است که امروزه هیچ اثری از آنها بر جای نمانده است.

در بخش شمال غربی تالار آثار با ارزشی از خشت به صورت مجموعه اتاق‌هایی بر جای مانده که از خاک انباشته شده است، اما با توجه به نقشه‌های کاوش این بخش نیز دارای تالاری سراسری در جهت شرقی، غربی بوده است.

کاوش در تپه عشق آباد

متأسفانه در اثر مرور زمان و عدم توجه به این آثار محوطه باستانی عشق آباد را مجدداً خاک مرور زمان پوشانده است و این بار نیز آن چه که سالها در دل خاک امین با نیمه جانی از گذشته به سلامت مانده بود با سر بر آوردن از دل خاک به کمک باستان شناسان همچون بسیاری از محوطه‌های دیگر باستانی به نابودی کشانده شده است.

در بین اهالی و روستاییان اطراف، این باور وجود دارد که محوطه عشق آباد یک معبد زرتشتی بسیار مقدس بوده است که این باور نمی‌تواند از حقیقت دور باشد.

بسیاری از محققان و علاقه‌مندان به آثار باستانی اگر قصد تحقیق در مورد آثار به دست آمده از محلی معروف به چال تلخان را داشته باشند شاید با تحقیقات محلی نتوانند به راحتی به محل آثار مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. علت این امر از اشتباه بزرگی ناشی می‌شود که در معرفی محل آثار از زمان حفاری اشمیت تاکنون توسط وی و دیگر محققانی است که بدون کنجکاوی آثار عظیم روستای عشق آباد را به تبعیت از گزارش پرفسور اشمیت به اشتباه به نام چال طرخان یا چالترخان معرفی کرده‌اند، می‌باشد.

محلی که اشمیت در تابستان سال ۱۳۱۵ شمسی (۱۹۳۶ میلادی) به نام چال طرخان که نام محلی و اصیل آن چال تلخان است معرفی می‌کند و آثار دوره ساسانی به دست آمده را به نام آن روستا می‌شناساند. در حدود پنج کیلومتری شمال محل اصلی آثار یعنی روستای عشق آباد قرار دارد که هیچ ارتباطی میان این دو

منطقه وجود ندارد. در محدوده چال تلخان فقط دو تپه به نام‌های تپه شغالی و تپه موشی وجود داشته‌اند که تپه شغالی در چند سال اخیر بطور کامل تسطیح شده است، در حد فاصل میان روستای چال تلخان و عشق‌آباد یا (اشک آباد) روستای نظرآباد قرار داشته است که حفار می‌توانسته با استفاده از نام این روستا محل آثار را نزدیک به آن معرفی نماید.

تپه یا قلعه عشق‌آباد در محدوده روستای عشق‌آباد قرار گرفته و از گذشته دور نیز هیچ گاه این محل جزو چال تلخان محسوب نمی‌شده است. کهنسالان عشق‌آباد از این آثار به عنوان آتشکده و معبد نام می‌برند و نسل حاضر نیز این محل را با همین عنوان می‌شناسند و هیچ ارتباطی میان عشق‌آباد و چال تلخان قائل نیستند. همان طوری که اشاره شد، معرفی محل این اثر با ارزش از ابتدا اشتباه بوده و محققان بعدی نیز بدون توجه به این اشتباه و به تبعیت از گزارش کاوش‌گر (اشمیت) در معرفی این محل این اشتباه را تکرار کرده‌اند به گونه ای که آثار به دست آمده از عشق‌آباد، حتی در فرهنگ‌ها نیز به نام چال تلخان یا چال طرخان معرفی شده‌اند.

محوطه باستانی عشق‌آباد در تاریخ (۱۳۱۵/۳/۳۰) مطابق با هشتم ژوئن ۱۹۳۶ به شماره (۲۵۵) در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. در پرونده ثبتی مشخصات بنا را چنین نوشته‌اند:

”سطح زمینی به شعاع سیصد متر که در مرکز آن تپه بزرگی معروف به چال تلخان باشد“.

با توجه به این‌که حتی در معرفی نام تپه نیز اشتباه شده است، لذا به منظور پیشگیری از اشتباه آیندگان پیشنهاد می‌گردد:

۱ - جهت رفع این خطا ضروری است که پرونده مطالعاتی محوطه باستانی عشق‌آباد تهیه و نسبت به تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه عشق‌آباد تحت عنوان محوطه باستانی عشق‌آباد اقدام گردد و نام ثبتی اثر از چال تلخان به عشق‌آباد اصلاح گردد.

۲- پس از انجام پیشنهاد فوق به مدیریت موزه ملی ایران پیشنهاد شود تا نسبت به اصلاح زیرنویس آثار مکشوفه منسوب به چال تلخان به نام واقعی آن (عشق‌آباد) اقدام نمایند.

در محدوده شهرستان ری آثار بسیار با ارزشی از دیدگاه تاریخی و فرهنگی و به خصوص گردشگری وجود دارد که بسیار ناشناخته باقی مانده است و البته در حال تخریب می‌باشند. اما محوطه باستانی عشق‌آباد از جمله آثاری است که بر روی آن مطالعه شد، اما به حال خود رها شده است. با تمامی تخریب‌ها و آسیب‌های وارده بر محوطه عشق‌آباد می‌توان با توجه به آثار باقی مانده از دیوارها با کمترین هزینه ممکن ضمن پاکسازی محوطه نسبت به مرمت و احیا بسیاری از بخش‌های آن اقدام نموده و این محوطه با ارزش باستانی را در معرض دید و مطالعه قرار داد.

محوطه باستانی عشق‌آباد در صورت مرمت و محصور شدن به علت هم‌جواری با مجموعه باستانی تپه میل می‌تواند از دیدگاه گردشگری بسیار مورد توجه قرار گیرد به همین روی نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری خواهیم داشت به تپه باستانی عشق‌آباد و توضیحاتی مفصل پیرامون کاوش‌های انجام شده و یافته‌های باستان‌شناسانه‌ای که به این محل تعلق دارند.

محوطه تپه عشق‌آباد توسط هیئت مشترک موزه هنرهای زیبای بوستون و موزه دانشگاه فیلادلفیا به سرپرستی اریک اشمیت و به دستگیری جورج مایلز در فاصله سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ میلادی حفاری شد که بقایای ارزشمند معماری و به ویژه گچبری‌های متنوع و بسیار زیبا از عصر ساسانی تا اوایل دوره اسلامی از آن به دست آمد که بخش زیادی از این گچبریها به موزه فیلادلفیا و سپس موزه پنسیلوانیا منتقل شد.

پلاک گچی با نقش بهرام پنجم سوار بر آهو

علاوه بر گچبری که در جاهایی مثل تاقچه ها ونیم ستون ها پیدا شده، آثار زیادی شامل قطعات سفال، مهر، سکه و نوشته های کوفی نیز به دست آمده است که مهم ترین قطعات گچبری به دست آمده در دیوار کاخ های چال ترخان، قطعات گچی شاه ساسانی است که سوار بر اسب شده و به شیوه های مختلفی در حال شکار است.

با وجود پیشینه مطالعاتی طولانی مدت، هنوز درباره زمان ساخت و هویت شاه در پلاک های شکار، بحث وجود دارد و همچنان به عنوان یکی از مشکلات مطرح در باستانشناسی دوره ساسانی باقی مانده است. قطعات گچی با موضوع شاه شکارگر در محوطه چال ترخان عشق آباد، شامل پلاک های متعددی از بهرام گور و آزاده سوار بر شتر، پلاک های گچی با نقش شاه سوار بر آهو، قطعات گچی شاه در حال شکار گراز و شاهی است در نیزار با حاشیه هایی تزئینی که در حال شکار گراز است.

در یکی از این پلاک های گچی عشق آباد، یک شتر در حال حرکت به سمت راست صحنه نشان داده شده است که بر روی آن بهرام پنجم و آزاده با سر و نیم تنه ای تمام رخ به سبک معمول هنر دوره ساسانی سوار هستند. بهرام گور کمانش را برای کشتن سه غزالی کشیده که به صورتی عمودی و روی هم قرار گرفته و در مقابل شتر نشان داده شده اند و آزاده هم در حال نواختن چنگ به نمایش درآمده است. در این پلاک، پایین ترین غزال که بر روی سه پا ایستاده و سرش را به سمت عقب چرخانده است، به شکل حیوانی شاخدار به نمایش درآمده که با یک تیر، سم و گوش آن به هم دوخته و پای غزال تقریباً به گوش راستش متصل شده است. دو غزال بالایی نیز با پرشی چهارنعل به سمت جلو در حال فرار هستند.

پلاک گچی صحنه شکار بهرام گور و آزاده سوار بر شتر

منابع

- ابن خردادبه. ۱۳۷۱. المسالك و الممالک. ترجمه سعید خاکنند. تهران: میراث ملل.
- ابن حوقل. ۱۳۶۶. سفرنامه ابن حوقل: ایران در صورہ الارض. ترجمه جعفر شعار. تهران: انتشارات امیرکبیر.
- اشمیت، اریک. ۱۳۷۶. پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران. ترجمه شیشهگر. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- بیانی، ملکزاده. ۱۳۷۴. تاریخ سکه. انتشارات دانشگاه تهران
- پازوکی، ناصر. ۱۳۸۲. گزارش نهایی مرحله اول حفاظت و مرمت باروی قدیم ری. مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مطالعه و حفاظت معماری خشت. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- پیرنیا، حسن. ۱۳۱۳. تاریخ ایران قدیم. تهران: دنیای کتاب.
- پیرنیا، حسن. ۱۳۳۶. ایران باستانی. جلد سوم. تهران: دنیای کتاب.
- خواجه نظامالملک طوسی. ۱۳۴۷. سیرالملوک (سیاستنامه). به تصحیح هیوبرت دارک، چاپ دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- صنعتی زاده، همایون. ۱۳۸۲. جغرافیای استرابو: سرزمینهای زیر فرمان هخامنشیان. تهران: نشر موقوفات افشار.
- علینقی وزیری، محمد تقی. ۱۳۶۳. تاریخ عمومی هنرهای مصور. جلد دوم. تهران: انتشارات هیرمند.
- کریستنسن، آرتور. ۱۳۶۷. ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
- کریمان، حسین. ۱۳۴۵. ری باستان. تهران: نشر انجمن آثار ملی.

کیانی، محمد یوسف. ۱۳۷۵. پایتختهای ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

کوثری، یحیی. ۱۳۷۵. گزارش مقدماتی بررسی باستانشناسی ری. تهران: بایگانی سازمان میراث فرهنگی کشور.

گیرشمن، رومن. ۱۳۳۶. ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه دکتر محمد معین. تهران.

لوکونین، ولادیمیر. ۱۳۷۲. تمدن ایران ساسانی. ترجمه عنایت الله رضا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

محمد همدانی، ابی بکر احمد بن محمد. ۱۳۰۲. مختصر البلدان. چاپ لیدن.

مشکور، محمد جواد. ۱۳۷۱. جغرافیای تاریخی ایران باستان. تهران: دنیای کتاب.

معین، محمد. ۱۳۳۸. مزدیسنا در ادب فارسی. انتشارات دانشگاه تهران.

واندنبگ، لویی. ۱۳۴۵. باستانشناسی ایران باستان. ترجمه دکتر عیسی بهنام. انتشارات دانشگاه تهران.

ولایتی، رحیم. ۱۳۸۳. شناخت بافت تاریخی شهر ری. ویژه نامه حفظ و احیای بافت تاریخی شهرها،

ماهنامه شهرداریها، سازمان شهرداریهای وزارت کشور.

ولایتی، رحیم. ۱۳۸۷. چشمه علی ری: دوره تاریخی و اسلامی چشمه علی. دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۲